

ФУТБОЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

Хасанов Зафар Бахтиёрович,

заместитель декана по делам молодёжи и духовно-просветительской работе УзГУМЯ

***Аннотация.** Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов формирования сленга футбольных болельщиков. Указывается, что языковая личность футбольного болельщика имеет ряд специфических черт, которые в современных условиях наиболее объективно репрезентируются в интернет-форумах и сообществах.*

***Ключевые слова:** футбольный дискурс, языковая вариативность, терминология, футбольный сленг, языковые средства, метафора, социолект.*

Футбол – это, несомненно, главный командный спорт в мире, поддерживаемый энтузиазмом своих преданных болельщиков, как никакая другая форма популярной культуры. Футбольный дискурс, как и спортивный дискурс в целом, является самым востребованным дискурсом в современном мире, так как охватывает все социальные слои. Футбол – вид спортивной деятельности, которым занимаются и профессионалы, и любители, и огромное число болельщиков. Он многообразен в своих проявлениях.

Вопросам связи языка и культуры посвящены исследования таких известных зарубежных и русских ученых, как Ш. Балли, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня и других. Некоторые ученые считают культурную составляющую неотъемлемой частью лингвистических исследований. Глобализация культуры как «ускорение интеграции наций в мировую систему» приводит к изменениям в языке, результатом которых является процесс заимствования. Исследования в различных языках мира (Л. Блумфилд, У. Вайнрайх, Л.П. Крысин, А.П. Майоров) свидетельствуют о том, что лексические единицы английского языка как языка преобладающей мировой культуры заимствуются чаще всего.

Очевидно, командные виды спорта больше всего влияют на культивацию и репрезентацию ценностей нации. Футбол является главной командной игрой мира, и именно футбольные фанаты считаются обычно наиболее преданными. В то время как в рамках местных матчей футбольные состязания не оказывают влияния на формирование национальной идентичности, игры, проводимые на международном уровне, ассоциируются с единой командой, представляющей всю нацию, «в прямом смысле слова обернувшись в национальный флаг и выходя на поле, распевая гимн своей страны».

Все вышеперечисленное, послужило образованию специальных символик, сленга и прочих атрибутов субкультуры, которые в дальнейшем послужили основой для становления языка футбольных болельщиков, такие выражения и словосочетания как: *болельщик, футболист, нападающий, защитник, вратарь, судья, команда, мяч, соревнования, bus* (автобус с болельщиками), *skinhead* (бритый, скинхед), *glory hunter* (охотник за славой), *scarfer* (болельщик который носит шарф с символикой клуба) [3, с. 26].

Болельщики, которые являются важным элементом практически любого футбольного события, выражают поддержку своей любимой команде через рукоплескания, выкрики, песни, подбадривающие местную команду или высмеивающие команду противника. Некоторые словосочетания из языка болельщиков и спортсменов непосвященным людям кажутся малопонятными, а иногда и вовсе нелепыми. Исследования показывают, что речи болельщиков и фанатов футбола присущи главным образом метафоры, часто военные, агрессивные либо комические, высмеивающие, а также сленговые слова и фразы.

Речь футбольных фанатов, в рамках которой они реализуют информативную функцию, зачастую наполнена клишированными конструкциями. Например, *«эффектный момент», «очевидные проблемы», «построить игру», «проблемы в обороне», «виден прогресс», «системные ошибки», «положительный результат».*

Особенной чертой речи футбольного болельщика является её динамичность. Её достаточно сложно идентифицировать, однако её выражением является определенного рода синтаксические конструкции. Как правило, они передаются за счёт односложных предложений (например, *«Класс!», «Супер!»*).

По окончанию игр в общении между фанатами, прежде всего, реализации подлежит аналитическая функция речи. Она предполагает насыщение речи вопросительными вопросами (например, *«Хватит ли тренерскому штабу способностей не развалить команду в ближайших играх?»*). Как видно на примере, подобные дискуссии являются риторическими, хотя благодаря им поддерживается и стимулируется последующий разговор.

Немалую часть в фанатском дискурсе занимает реализация оценочной функции речи. В репликах она находит своё выражение в эмоционально-экспрессивных языковых средствах.

Футбольные болельщики для выражения своих мыслей по поводу футбольного матча могут выбрать различные стилистические и жанровые средства из всего их разнообразия. Поэтому среди фанатских высказываний может встретиться как лексика официально-делового, художественного стиля, так и разговорного, а иногда даже и нецензурная. В то же время каждый футбольный болельщик пытается продемонстрировать свою компетентность не только в сфере игровой тактики, но и командного менеджмента. Степень выражения своих мыслей по данной теме является свидетельством глубокой заинтересованности людьми футболом, разницы между ними в возрастном и культурном уровне, а также в знании истории клуба, традиций, тренеров и т. д.

Таким образом, языковая личность футбольного болельщика как лингвистический феномен находит своё выражение в совокупности особенностей речи, выявленных в языке футбольных болельщиков. Данное явление несёт динамичный и многоаспектный характер, что требует дальнейшего и более глубокого изучения.

Лингвистическая деятельность футбольных болельщиков не ограничивается только устным способом коммуникации. Болельщики-фанаты также выражают свои мысли и эмоции на командных флагах или баннерах, выставляемых во время матчей. Вне стадиона, болельщики команды передают свои мысли через журналы болельщиков (*fanzines*), онлайн-блоги и дискуссионные сайты (*форумы*). Они склонны использовать неформальный язык, который иногда становится оскорбительным, когда они обращаются к болельщикам команд соперников. Тексты, которые там печатаются, отличаются своеобразием, поскольку в них языковые формы являются гибридными – в медийную форму облачены молодежный язык и язык конкретной субкультуры. Возрастает интерес лингвистов к анализу новых, интерактивных типов текста, создаваемых спортивными болельщиками в условиях чат-коммуникации, так как на материале текстов, встроенных в дискурсивное пространство болельщиков, становится возможным осветить многие проблемы современной лингвистики.

Языку футбола в целом характерно большое разнообразие выражений, метафор, идиом, а также заимствований, которые встречаются в живом футбольном комментарии, в речи болельщиков. В английском языке футбола присутствуют заимствования в некотором количестве из французского и других языков для наименования иностранных футбольных реалий.

Футбольные болельщики используют сниженную лексику, например, такие выражения и словосочетания как: «*болото*» – поле плохого качества; «*утка*» – скамейка на стадионе; «*adopted ball*» – гол и т.д.

Как и в английском, в русском языке наблюдается взаимообмен лексикой между общим жаргоном и разнообразными групповыми и профессиональными жаргонами и литературным языком. Восприняв множество элементов из других подъязыков, футбольный жаргон достаточно быстро стал сам производить новые слова для общего пользования.

Сленг футбольных болельщиков – это динамичный подъязык, активно вбирающий в себя лексику других подъязыков, создающий свои собственные слова и выражения и обогащающий ими общеразговорный язык.

Тесная связь с английским языком обусловила специфические особенности лексики футбольного сленга. Большая часть исследованных нами слов – это англицизмы. Помимо значений новых слов, в русский язык из английского переходят и семантические явления, их сопровождающие. При этом иностранные слова в футбольном жаргоне быстро встраиваются в речь, приобретая характерные русскому языку грамматические категории.

На базе заимствований при помощи русских словообразовательных морфем постоянно формируются новые слова. Слова в футбольном сленге, активно создаются при помощи разных способов словообразования, самые активные из которых – приставочный и суффиксальный. Очень часто можно встретить также усечение основы, так как фанаты стремятся максимально укоротить слова, упростить речь.

Сленг футбольного болельщика предстает перед нами, как метафорическая модель, примером которой будет являться такие слова как: «*матч – битва*», она пронизывает всю деятельность и имеет корни, ведь спортивная деятельность «первоначально являлся подготовкой к битве, соревнованию» [4, с. 28].

Таким образом, из всего вышеизложенного можно заключить, что сленг футбольных болельщиков – это динамичный подъязык, активно вбирающий в себя лексику других подъязыков, создающий свои собственные слова и выражения и обогащающий ими общеразговорный язык.

Использованная литература:

1. Абросимова Л.С., Богданова М.А. Жаргон в спортивном дискурсе. // Вопросы лингвистики. – 2015. № 4. URL: <http://rrmedicine.ru/article/580>.
2. Арутюнова Н.Д. Жанры общения. – М.: Наука, 1992. – 102 с.
3. Банников С.Е. Футбол: учеб. издание. – Екатеринбург, 2006. – 101 с.

4. Бургаков М.Г. Жаргон футбольных болельщиков в системном и коммуникативном аспектах // Языкознание. – Элиста, 2016. – 50 с.
5. Alder J. Football Glossary [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thoughtco.com/football-glossary-1335397>.

